

NAPIS SERIA I 1994

Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej

Katarzyna Sałkiewicz

KATARZYNA SAŁKIEWICZ

Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej

Gabriel Podoski, prymas Polski w latach 1767–1777, zyskał popularność w literaturze w latach 1767–1773, tj. od czasów konfederacji radomskiej aż do swojego wyjazdu do Gdańska. Z tego okresu pochodzą utwory inspirowane prowadzoną przez niego polityką, zachowaniem, życiem osobistym, poświęcone mu w całości, jak *Perekińczyk*¹, *Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem eskapucynem 1769 Anno*² czy *Portret Jaśnie Oświeconego Księcia Podoskiego prymasa Korony Polskiej i Wielkiego Księcia Litewskiego w sierpniu 1770 r. w Warszawie odmalowany*³, we fragmentach, jak *Cnota Uciemiona, wolność obarczona*⁴ bądź też zawierające aluzje pod jego adresem. Ich autorzy oceniają go najczęściej negatywnie. Jest czarną postacią literatury barskiej, niewątpliwie najbardziej, obok króla (nb. swego wroga politycznego), zniechęconą. Fakt ten nasuwa pytanie, skąd w świadomości ludzi uważających „wiarę” za najwyższą wartość, podejmujących walkę w jej obronie, żarliwych, a nawet fanatycznych katolików, taka niechęć do głowy kościoła w Polsce. Niechęć, której doświadczał nie on jeden spośród przedstawicieli ówczesnego episkopatu. (Przykładem m.in. *Zdanie o biskupach*⁵ i *Addytament wyroków nad biskupami 5.10.1767*⁶.) Jeśli zwrócimy uwagę na sytuację duchowieństwa polskiego w omawianym okresie, okaże się, że postawa Podoskiego, która stała się przyczyną negatywnej o nim opinii (nie tylko wśród barzan, ale i stronników królewskich), nie była jednostkowa ani odosobniona, choć może mniej ostentacyjnie obnoszona.

¹ M.in. w zbiorach Ossolińskich; rkpsy 3212, 423.

² M.in. w zbiorach Czartoryskich; rkpsy 830 IV, 865 IV.

³ M.in. w zbiorach Ossolińskich; rkpsy 3042, BUW 3 k. 141 V – 143 V (po 1945 r.).

⁴ M.in. w zbiorach akcesyjnych BN 7068/2, rkpsy Ossolińskich 5203, 1194.

⁵ Druk w: *Literatura barska*, opr. Janusz Maciejewski, BN, S. I, nr 108, Wrocław 1976, s. 53–57.

⁶ *Ibid.*, s. 57–64.

W Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów kościół stanowił potęgę prawie zupełnie niezależną od słabego państwa, ale też pozostawał z nim w ścisłym związku. Godności biskupie należały głównie do rodzin magnackich. Biskupi zaś mieli przywilej zasiadania w senacie, stale też piastowali funkcje kanclerzy lub podkanclerzych. Nic dziwnego, że Rosja, chcąc podporządkować sobie Polskę, starała się uzależnić od siebie przede wszystkim episkopat polski. Biskupi, których nie udało się kupić, byli terroryzowani. Dzięki protekcji rosyjskiej, jak podaje Konopczyński⁷, awansowali: Młodziejowski⁸ na biskupstwo poznańskie i kanclerstwo koronne, Massalski⁹ na biskupstwo wileńskie, Ostrowski¹⁰ na biskupstwo kujawskie, Giedroyc¹¹ na biskupstwo inflanckie, Podoski¹² na prymasa. Według W. Korzona¹³, Łubieński¹⁴, poprzednik Podoskiego, przyjął od Keyserlinga¹⁵ wysoką gratyfikację (w ratach) podczas bezkrólewia i utorował drogę gwarancji rosyjskiej¹⁶. Ostrowski, będąc jeszcze biskupem kujawskim, miał podpisać w towarzystwie kilku dygnitarzy żądanie skierowane do Repnina¹⁷, by wywiózł Sołtyka¹⁸, Żaluskiego i Rzewuskich¹⁹. W latach 1773–1775 pobierał rocznie

⁷ W. Konopczyński, *Konfederacja barska*. Warszawa 1936–1938, t. I, s. 5.

⁸ Jędrzej Stanisław Kostka Młodziejowski (1716–1780), protegowany Łubieńskiego, w 1764 r. otrzymuje podkanclerstwo koronne, w 1766 r. biskupstwo przemyskie. Po złożeniu pieczęci przez Andrzeja Zamoyskiego (1767), zostaje kanclerzem wielkim koronnym.

⁹ Ignacy Jakub Massalski (1729–1794), syn Michała, hetmana wielkiego litewskiego. Od 1762 r. biskup wileński. Związany politycznie z obozem królewskim. Później „jurgieltnik” rosyjski i targowiczanie, jako zdrajca powieszony przez lud warszawski w 1794 r.

¹⁰ Antoni Kazimierz Ostrowski (1713–1784), od 1752 r. biskup inflancki, od 1762 r. – kujawski. Po śmierci Podoskiego został prymasem.

¹¹ Jan Stefan Giedroyc (zm. 1801), od 1764 r. biskup inflancki, związany ze Stanisławem Augustem.

¹² Gabriel Jan Podoski (1719–1777), stronnik saski, przeciwnik Familii i Stanisława Augusta. Po elekcji stolnika litewskiego związał się z ambasadą rosyjską i pobierał regularny „jurgieltnik”. Po śmierci Łubieńskiego (1767), prymas Polski. Biografia w opracowaniu Emanuela Roztworowskiego znajduje się w *Polskim Słowniku Biograficznym*.

¹³ W. Korzon, *Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta*. Warszawa 1882–1886, t. I, s. 255–261.

¹⁴ Władysław Aleksander Łubieński (1703–1767), od 1759 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

¹⁵ Herman Karol Keyserling (1797–1801), dyplomata rosyjski. Po zgonie Augusta III (1763), przyjechał do Polski, by popierać wybór Stanisława Augusta.

¹⁶ Jednym z głównych aktów zjazdu konfederackiego w Radomiu była prośba do Katarzyny II o gwarancję i pozostawienie wojsk rosyjskich w Polsce.

¹⁷ Nikołaj Repnin, książę (1734–1801), generał i dyplomata rosyjski. W latach 1764–1769 ambasador w Warszawie, inicjator konfederacji radomskiej (23.06.1767 r.). Kazał porwać i wywieźć w głąb Rosji czterech opozycyjnych senatorów (w nocy z 13/14.10.1767 r.). Narzucił Polsce traktat gwarancyjny, uzależniający ją całkowicie od Rosji (por. przyp. 16).

¹⁸ Kajetan Sołtyk (1715–1788), od 1758 r. biskup krakowski, przeciwnik Familii i Stanisława Augusta, jeden z przywódców konfederacji radomskiej.

¹⁹ Józef Jędrzej Żaluski (1702–1774), od 1758 r. biskup kijowski, działacz kulturalny i poeta. Założył wraz z bratem Andrzejem Stanisławem bibliotekę w Warszawie, pierwszą w Polsce o charakterze księżnicy narodowej;

Rys. 4. Daniel Chodowiecki: Portretowanie prymasa Podoskiego w stroju pontyfikalnym. 1773

po 3000 czerwonych złotych pensji od Rosji. Kanclerz Młodziejowski, biskup poznański, za 1000 zł opowiadał Wołkońskiemu²⁰, co dzieje się u króla na tajnych konferencjach. Massalski, biskup wileński, jeszcze w 1766 r. ściągał do swoich dóbr kwaterunek wojsk rosyjskich przeciw dysydemtom. W kilka tygodni później Repnin nazwał go jednym z głównych przeciwników króla i możliwym przywódcą stronnictwa rosyjskiego. Kiedy część biskupów zaprotestowała przeciwko poczynaniom ambasadora rosyjskiego, zesłał ich w głąb Rosji (chodzi oczywiście o wspomnianych wyżej: Sołtyka i Załuskiego). Inni biskupi zamilkli wówczas. Jak określił to anonimowy autor:

Mądrych wzięto, zostali lękliwi i głupi,
 Niektórzy w swym mniemaniu cicho siedzą w domu
 Milczą, nie chcąc się w niczym narazić nikomu.
 Pewny siedzi w Paryżu przestraszony trwożą.
 Dał ekskuzy, że rady jego nie pomogą. –²¹

– mowa tu o Massalskim, biskupie wileńskim. Biskupi: chełmiński – Bajer i płocki – Szeptycki²² milczeli „choć ratunku wiara, wolność woła”²³. Biskupi: żmudzki – Łopaciński²⁴, chełmski – Turski²⁵ oraz arcybiskup lwowski – Sierakowski²⁶, występujący początkowo przeciw Replinowi, umilkli po 13 października. Biskup kamieniecki – Adam Krasiński²⁷, który w 1767 r. wyruszył do Warszawy, by wesprzeć Sołtyka, zawrócił dowiedziawszy się o porwaniu senatorów.

Wacław Rzewuski (1706–1779), wojewoda krakowski i hetman polny koronny, wybitny pisarz wczesnooświeceniowy, główny oponent Replina na Sejmie 1767 r.;

Seweryn Rzewuski (1743–1811), syn Wacława, starosta doliński, poseł na sejm 1767 r. Później, w 1774 r. hetman polny koronny. W 1792 r. stanął na czele konfederacji targowickiej wraz z Ksawerym Branickim i Szczęsnym Potockim.

²⁰ Michał Wołkoński, następca Replina, zorganizował 9.10.1770 r. Radę Patriotyczną złożoną z „jurgieltników” rosyjskich na czele z prymasem Podoskim i kuchmistrem koronnym Adamem Ponińskim.

²¹ *Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem* w: *Literatura barska*, op. cit., s. 114.

²² Hieronim Antoni Szeptycki (1700–1773) od 1757 r. biskup kamieniecki, od 1759 r. – płocki;

Jędrzej Ignacy Bajer (1712–1784), od 1759 r. biskup chełmiński.

²³ *Zdania o biskupach na sejmie terazniejszym przy wierze i wolności obstających 1767* w: *Literatura barska*, op. cit., s. 56.

²⁴ Jan Dominik Łopaciński (1709–1778), od 1762 r. biskup żmudzki.

²⁵ Feliks Paweł Turski (1729–1800), od 1765 r. biskup chełmski.

²⁶ Wacław Hieronim Sierakowski (1699–1784), kolejno: biskup inflancki, kamieniecki, przemyski, a od 1759 r. arcybiskup lwowski.

²⁷ Adam Stanisław Krasiński (1714–1800), od 1759 r. biskup kamieniecki, stronnik saski; później jeden z przywódców konfederacji barskiej i uczestnik prac Sejmu Wielkiego.

Wobec przedstawionych faktów uzasadniona wydaje się negatywna ocena dostojników kościoła w opinii ówczesnego społeczeństwa. To oni wszakże ponosili część odpowiedzialności za stan Rzeczypospolitej. Należy dodać, iż w drugiej połowie XVIII w., dawniej bliskie sobie pojęcia wiary, religii, Kościoła stają się coraz bardziej odległe. Duża część elity społeczeństwa używa religii już tylko na pokaz „jako płaszczyka do wyjścia na ulicę”, w domu zaś czci Woltera. Z zachwianiem zasad religijnych do warstw wyższych wkrada się swoboda obyczajowa i libertynizm. Również wśród duchownych, zwłaszcza utytułowanych, obserwuje się postępujące zepsucie. Ostrowskiemu, biskupowi kujawskiemu, a po śmierci Podoskiego (1777) prymasowi, przypisywano posiadanie głośnego „haremu”, zwanego później „prymasarnią”²⁸. O Kajetanie Sołtyku, powszechnie przecież poważanym biskupie krakowskim, krążyły plotki na temat związków z żoną Mniszcha²⁹ oraz Steinową-Lubomirską³⁰. Zajmowały go obiady i pojazdy, damy, teatr, muzyka, cieplarnie. O Szeptyckim mówiono, że nie „stoi o wiarę”³¹. Jan Stefan Giedroyc znany był ze swej pięknej powierzchowności, dobrze widzianej wśród kobiet³². Przedmiotem satyry stał się Ignacy Krasicki jako nowomodny galant, „co mszy nigdy nie miewa, ale tylko z damami sursum corda śpiewa”, nie lubiący „mieć za wiarę trudów i zakrętów”³³.

Na szczególną uwagę wśród galerii opisanych postaci zasługuje bohater tego szkicu, Gabriel Jan Podoski, prymas Polski od 17 lipca 1767 r. Na rysunkach Daniela Chodowieckiego³⁴ z 1773 r. widać sympatycznego, korpulentnego mężczyznę w różnych sytuacjach życiowych: wśród najbliższych, na spacerze, w negliżu. Wszystkie one przedstawiają jedną z najbardziej znieawidzonych postaci pojawiających się na scenie politycznej w czasach przedrozbiorowych. Określano go mianem filozofa drwiącego z wszelkiej powagi i godności, chociaż o niepospolitych zdolnościach, lekceważącego pozory, zachowującego zewnętrzną libertyna. Nie uznawał żadnych praw wiary. Bardziej zajmowało go życie doczesne, zamiłowanie do dobrej kuchni, towarzystwa i kobiet, niż starania o „koronę męczeńs-

²⁸ Por.: *Literatura barska*, op. cit., s. 58.

²⁹ Jerzy August Mniszech (1715–1778), od 1742 r. marszałek nadworny koronny. Jego żona Amelia była córką Brühla, wszechwładnego ministra Augusta III. Sołtyk był przyjacielem Mniszchów.

³⁰ Zob. K.M. Morawski, *Stanisław August o losach Polski w: „Kwartalnik Historyczny”* 1910, s. 480.

³¹ *Literatura barska*, op. cit., s. 58.

³² W. Korzon, op. cit., s. 255–261.

³³ *Literatura barska*, op. cit., s. 55, 63.

³⁴ Daniel Chodowiecki (1726–1801), urodził się w Gdańsku, pochodził z polskiej rodziny i uważał się za Polaka, mimo że większość życia spędził i zmarł w Berlinie. Zdobył rozgłos jako rytownik i rysownik.

ką". Mówiono, że nigdy nie zdradzał powołania kapłańskiego. Strój duchowny traktował tylko jako środek do osiągnięcia urzędów, które w tym stanie mógł zdobyć³⁵. Jak głosiła plotka, miał jako duchowny odprawić tylko jedną mszę przy prymicjach. Nosił się po francusku i prowadził świecki tryb życia. Od młodości związany z jedną kobietą, wdową po liwerancie saskim – panią Oemichen, pozostał jej wierny aż do śmierci. Podejrzewany o próbę otrucia swego poprzednika, prymasa Łubieńskiego, o intrygi z dworem rosyjskim, które w konsekwencji doprowadziły do oplakanych dla Rzeczypospolitej skutków, nie miał szacunku u ludzi. Gardzili nim możni, bali się go i nienawidzili słabi.

Jako postać polityczna ujawnia się Podoski stosunkowo późno. Po raz pierwszy jego nazwisko pada w depeшы Repnina do Panina z dnia 8 kwietnia 1767 r. Z tego też roku pochodzi panegiryk Jana Kantego Śleczkowskiego *Agnus Podoscianus*³⁶. Na pamiątkę wyboru i konsekracji ksiądz Cyryli Marcin Żuchowski napisał na cześć prymasa mowę pochwalną, skierowaną do króla³⁷. Przychylnie wyrażał się o nim także Wolter w trzech broszurach zamówionych przez Katarzynę II po obradach Delegacji, stawiając go w szeregu szermierzy tolerancji. (Datowane od jesieni 1767 do lata 1768³⁸.) Szybko jednak opinia publiczna odwróciła się od niego. Uległe wobec ambasadora rosyjskiego zachowanie przywódców konfederacji radomskiej (do których należał Podoski) spowodowało pojawienie się w literaturze okolicznościowej już latem 1767 r. utworów, w których nie brakuje sarkazmu i kpiny wobec radomian – dotychczasowych pozytywnych bohaterów pierwszych ulotnych utworów. Znajdują się wśród nich między innymi teksty poświęcone Podoskiemu *Wiersze in laudem księcia Prymasa*³⁹. Momentem zasadniczym dla stosunku do Podoskiego polskiej opinii publicznej był początek sejmku obradującego pod wężem konfederacji radomskiej, otwartego w październiku 1767 r., a ściślej porwanie senatorów w nocy z 13/14 października. Jako pierwsze powstały utwory bezpośrednio związane z tym wydarzeniem: *Perekińczyk*, *Cnota uciemżona...*, *Zdania o biskupach na sejmie terazniejszym przy wierze i wolności obstających 1767*, *Addytament wyroków nad biskupami 5.10.1767 r.* W tym okresie powstała prawdopodobnie *Komedia Minerwa od Wenery poniżona*⁴⁰.

³⁵ Chodzi o referendarstwo koronne. Zanim został prymasem marzył o podkanclerstwie, a nawet kanclerstwie wielkim koronnym.

³⁶ Wzmianka o tym utworze w: *Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od 1000 do 1821*. Warszawa 1890, t. V, s. 73.

³⁷ *Arcybiskupi gnieźnieńscy...*, op. cit., przyp. 3, s. 75.

³⁸ E. Roztorowski, *Wolter i prymas Podoski*, w: *Polska w świecie*, red. J. Dowiat, Warszawa 1972, s. 295–303.

³⁹ *Literatura barska*, op. cit., s. 39.

⁴⁰ RKps Ossolineum 565 II k. 109.

Następna w porządku chronologicznym grupa utworów pochodzi z przelomu 1767 i 1768 roku, tj. okresu obrad delegacji sejmowej, której przewodniczył Podoski. Należą tu takie wiersze, jak: *Aluzja do iluminacji J.W.Ks. Mości Radziwiłła Marszałka Konfederacji Generalnej z 25.11.1767*⁴¹, *Sposób ratunku*⁴² i *Refleksje nad szubą księdza prymasowi z Moskwy przysłaną*⁴³. Do grupy utworów powstałych w tym czasie zaliczyć trzeba także dialogi: *Rozmowa saskiego kawalera z polskim senatorem*⁴⁴ i *Odę, w której wolność z płaczem rozmawia i utyskuje na czas terażniejszy stanąwszy w senacie*⁴⁵. W *Odzie...* i *Szubie...* pojawiają się pierwsze, nieśmiało jeszcze pogroźki pod adresem Podoskiego. Pierwszy z utworów obiecuje mu zemstę nieba, natomiast drugi, przez opisanie niesprawiedliwego procesu, w którym przekupni sędziowie zostają ukarani przez swego chlebobdawcę, wróży taki sam koniec prymasowi.

Wśród utworów pochodzących z początku konfederacji barskiej, tj. wiosny i lata 1768 r., znajdują się *Wiersze przypisane królowi, prymasowi i Reprinowi w Warszawie 1768 w maju*⁴⁶ (autor radzi tu Podoskiemu siedzieć cicho, bo kiedy zwyciężą barzanie, odbierze po skórze); dialog *Dyskurs ziemianina z dworzaninem królewskim*⁴⁷ – zwracający nie po raz pierwszy uwagę na prowadzenie się głowy kościoła polskiego. W tej grupie utworów odnaleźć można także wiersze związane z procesją Bożego Ciała *Opisanie nabożnej przytomności J.O.X. Gabriela Podoskiego na processyi podczas święta Bożego Ciała w Warszawie roku 1768*⁴⁸ oraz *Processyja solenna Bożego Ciała w Warszawie roku 1768*⁴⁹ – oba zamieszczone w rękopisie Ignacego Ciołka Poniatowskiego⁵⁰. Uroczystej procesji, w której brał udział król, senat, szlachta i tłumy wiernych, przyglądał się Prymas z okien swego pałacu w towarzystwie swej kochanki, jej córki i innych kobiet z ich otoczenia, również protestantek. Do wydarzenia tego nawiązuje także dialog: *Terażniejsza awantura polska* zawierający groźbę pod adresem arcybiskupa gnieźnieńskiego:

Mówię ja tobie, ostrzegam Baranie:
Jak cię strzyc wezmą, wełny ci nie stanie
Pożyczyć, prawda, swej Emkinia siwej –

⁴¹ *Literatura barska*, op. cit., s. 52.

⁴² *Ibid.*, s. 83.

⁴³ *Poezja barska*, opr. K. Kolbuszewski, BN, S. I., nr 108, Kraków 1928, s. 190.

⁴⁴ *Literatura barska*, op. cit., s. 110–117.

⁴⁵ *Ibid.*, s. 125–131.

⁴⁶ *Ibid.*, s. 227.

⁴⁷ *Ibid.*, s. 136–215.

⁴⁸ M.in. w zbiorach biblioteki Archidiecezji Gnieźnieńskiej 234, s. 11–12.

⁴⁹ *Ibid.*, s. 11.

⁵⁰ *Arcybiskupi gnieźnieńscy...*, op. cit., s. 81.

Ale mi wierzaj, że i to są dziwy,
Bo zdechnie koza, a polscy rzeźnicy
Świnię zakolą i już nie zakwicz...

Baranem nazywany jest Podoski, zaś świnią Repnin – są to aluzje do ich herbów⁵¹. Na końcu w tej grupie utworów wymienić należy *Muzę dysydencką* i *Odpowiedź na bluźnierstwa muzy dysydenckiej*⁵², są to utwory z wiosny 1768 nawiązujące jeszcze także do konfederacji radomskiej. Podoski jest w nich określany mianem „przyjaciela dysydentów”.

Przedostatnią grupę utworów tworzą: *Rozmowa księdza prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno* oraz *Portret polityczny J.O. Księcia Podoskiego Prymasa Korony Polskiej i Wielkiego Księcia Litewskiego w sierpniu 1770 w Warszawie odmalowany*, powstałe w trakcie konfederacji barskiej. Oba utwory, bogate w treści polityczne i publicystyczne, zawierają opis kariery Podoskiego i analizę jego postępowania. Autor *Portretu...* przedstawia go ponadto jako stałego adherenta Familii, najpierw jawnego, potem ukrytego, udającego jedynie przyjaciela dworu saskiego i konfederatów barskich, by przeniknąć ich plany.

Jako ostatnie utwory o Podoskim wymienić należy wiersze ze schyłku konfederacji, okresu nielaski rosyjskiej. Są to: *Wiersze na ks. Podoskiego prymasa*, znane także pod tytułem: *Rozwód księcia prymasa Podoskiego z madame Emkinią*⁵³. Pretekstem do ich powstania stało się postępowanie Salderna, który zakazał mu wyjazdu do Elbląga, dokąd wcześniej wysłał panią Oemichen. Wzmianki o Podoskim odnajdujemy także w *Rozmowie Królów polskich Augusta III i St. Leszczyńskiego na Polach Elizejskich 1771 r.*⁵⁴.

Przedstawione powyżej utwory są różnych rozmiarów i rangi. Część z nich, głównie wiersze, zawiera tylko opis określonych wydarzeń, w których uczestniczył Podoski i które zwróciły uwagę opinii publicznej, jest reakcją na nie (np.: *Refleksje nad szubą...*). Inne odnoszą się do prymasa w całości (np.: *Sposób ratunku*). Na uwagę zasługuje kilka tekstów pokaźniejszych, które, sądząc po ilości zachowanych odpisów, cieszyły się największą popularnością wśród czytelników. Są to dwa dramaty: *Perekińczyk* i *Cnota uciemiona, wolność obarczona* oraz *Rozmowa (...) Podoskiego (...) z (...) Przedwojewskim* – zaprezentowana w tym tomie osobno.

W obu wspomnianych dramatach Podoski występuje jako jedna z postaci i, mimo że w *Perekińczyku* jest on tytułowym bohaterem, przedmiot

⁵¹ *Literatura barska*, op. cit., s. 84, w. 13–18.

⁵² *Poezja barska*, op. cit., s. 164–168.

⁵³ *Literatura barska*, op. cit., s. 315.

⁵⁴ M.in. zbiory akcesyjne 1983, s. 1–25, BOZ 964 I, s. 1016.

rozważań stanowi przede wszystkim intryga prowadząca do porwania senatorów. Pierwszy z nich inicjatorem wydarzenia czyni prymasa, drugi z wymienionych, obszerniejszy, pomysł całej intrygi przypisuje królowi i księciu kanclerzowi litewskiemu Michałowi Czartoryskiemu, natomiast inspiratorem porwania czyni również Podoskiego. Podoski przedstawiony jest jako człowiek zdolny do zdrady i każdej niegodziwości, byleby osiągnąć upragniony cel – purpurę. Z tym, że w *Perekińczyku* to on pociąga za sznurki, natomiast w *Cnocie...* sam jest jedną z marionetek, odpowiednio użytym narzędziem w rękach króla. Należałoby w tym miejscu zwrócić uwagę na identyczność osób występujących w obu dramatach. A zatem wśród ich bohaterów odnajdujemy:

Perekińczyka – Podoskiego
 Przemockiego – Repnina
 Odstępskiego – Radziwiłła
 Dobromyślskiego – Sołtyka
 Szczerzeckiego – Rzewuskiego
 Obrońskiego – jego syna, starostę dolińskiego
 Żwaweckiego – Załuskiego, biskupa kijowskiego
 Wykonalskiego – Igelstroma, oficera Przemockiego

Zausznickowskiego, pod którego imieniem w *Perekińczyku* kryje się Młodziejowski, a w *Cnocie...* – Wessel. Ponadto w *Cnocie...* występuje wiele dodatkowych postaci, których obecność uzasadnia odmienna koncepcja utworu. Należą do nich przede wszystkim Stanisław August – Despota i Michał Czartoryski – Wymyślicki. Występowanie ważniejszych z nich w obu tekstach sugeruje istnienie związku między nimi. W *Cnocie...* porwanie senatorów to skutek polityki Stanisława Augusta (nb. nie przewidziany przez niego), zmierzającej do ograniczenia wolności oraz swobód cywilnych i kościelnych. Podoski (Perekińczyk) użyty zostaje przez króla do przeprowadzenia tych zamierzeń. Wynikałoby zatem, że, oszukany jak wszyscy inni, detronizację Ciołka bierze za dobrą monetę. Ma być tylko narzędziem, nieświadomym przypisanej mu roli. W zamian za sukcesję po Łubieńskim (Staruszkiewicz) zobowiązuje się przekonać wygnanego z kraju Radziwiłła (Odstępskiego), by przyjął łaskę marszałkowską konfederacji w zamian za rehabilitację i przywrócenie skonfiskowanych dóbr. Należy jednakże podkreślić, że jeżeli autorstwo intrygi radomskiej przypisano królowi i Czartoryskiemu, to właśnie Perekińczyk radzi: „...wziąć Dobromyślskiego, Żwaweckiego, Szczerzeckiego i Obrońskiego syna jego, to strach na wszystkich pójdzie...”. Poza tym w imieniu Repnina namawia posłów do podpisania gwarancji, w której między innymi konfederaci radomscy mają oświadczyć, że nie zawiążą się

przeciw królowi. Jego charakterystyki dopełnia monolog ze sceny drugiej aktu trzeciego:

Gdy się znajduję w rozrywkach, nie czuję w sercu zgryzoty ani też w umyśle nieuspokojonych myśli. Skoro zaś na bezludności jestem, staje mi na myśli, zem i Wiarę, i Wolność narodu razem zgubić podjął się. Zdradzam przyjaciół, zdradzam Wiarę, zdradzam i Ojczyznę! Ach, co ja robię! Jakowy mam w sobie i na sobie charakter? Co ludzie i potomność sądzić o mnie będzie. Wyniesiony będę przez moc Przemockiego na najwyższy po Staruszkiewiczzu stopień, atoli przez jakowy szczebel mam wstępować na niego? Trzeba mi wspaniałej rezolucyjji, ukołysać serce, uspić sumienie. Zamknąć oczy, bym na ludzi nie patrzył. Zatkać uszy, bym ich mów nie słyszał. Nadgrodzi mi wprawdzie dostojność tę podłość, którą mi przyznają, przyszła powaga terażniejszy służebniczy umysł, obfite skarby zgryzotę sumienia, bo drożej Wiarę i Wolność sprzedaję niż Judasz sprawiedliwość. Wyniosę Familią, będę miał uwielbicielów różnych wiar. Choć bez mego kosztu, wystawią mi kolosy, będę miał i mauzolea. A nareszcie, co będzie potym, nie wiem. To wiem, że dobrze siedzieć w tym krześle, w którym siedzieć będę...⁵⁵

Perekińczyk obejmuje akcją krótszy okres niż *Cnota*... Zaczyna się w momencie, kiedy radomianie z Radziwiłłem i Sołtykim zaczęli orientować się, że zostali oszukani. Perekińczyk i Przemocki usiłują złamać opór Dobromyślskiego. W nadziei na jego poparcie, Perekińczyk nie może podjąć przeciw niemu żadnych radykalniejszych środków. Dlatego też tak jak w *Cnocie* udaje przyjaciela Dobromyślskiego. Natychmiast jednak po otrzymaniu pomyślniej wiadomości z Rzymu (chodzi oczywiście o zatwierdzenie prymasostwa przez papieża po wstawiennictwie Sołtyka), jego stosunek do tego ostatniego ulega zmianie. Radzi Przemockiemu: „Czegóż Waćpan czekasz? Dalej – daj ordynans, aby go w areszt wzięto.”... Nie wdaje się przy tym w zbędne szczegóły, bowiem śpieszno mu na kolację z panią Oemichen. Jego rada zostaje wprowadzona w życie..., ale żołnierze pomylili się. Ofiarą pomyłki stał się sam... Perekińczyk, związano go i zbito zamiast biskupa krakowskiego. Projektu porwania nie zaniechano, postanowiono wprowadzić go w życie nazajutrz. Przygoda Perekińczyka (Podoskiego) to ostrzeżenie pod jego adresem zawarte w umieszczonym na końcu utworu znanym przysłowiu: „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.”

⁵⁵ Tekst wg rękopisu ze zbiorów akcesyjnych BN 7068/2, s. 253.

Twórcy literatury okolicznościowej stracili zainteresowanie postacią prymasa, gdy skompromitowany wyjechał do Elbląga, by połączyć się z panią Oemichen. W 1772 r. przenieśli się oboje do Gdańska, gdzie przebywali prawie pięć lat. W 1776 r. Podoski przekazał rządy archidiecezji w ręce księdza Ignacego Kozierowskiego i wyjechał z kraju. Jak głosi plotka, przedtem wziął potajemnie ślub z panią Oemichen, która nie chciała z nim zostać, dopóki nie udzieli im ślubu pastor ewangelicki. W tym samym roku przenieśli się do Marsylii, gdzie Podoski zmarł 3 kwietnia 1777 r. Niemal równocześnie zmarła pani Oemichen. Trumna ze zwłokami prymasa została złożona w kościele opactwa kanoników Saint-Victor de Marseille, gdzie leżała na podłodze do 1793 r. Wtedy to jego zabalsamowane szczątki zostały wrzucone do wód starego portu.

Rys. 5. Daniel Chodowiecki: Prymas Podoski w negliżu. 1773